

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudayberganova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
--	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahri o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o'g'li,
Ma'mun Unversiteti NTM o'qituvchisi
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: ishohruxmirzo@gmail.com

MA'MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028878>

ANNOTATSIYA

Kunimizgacha Xorazmning X asrga oid bo'lgan tarixi manbalar, arxeologik topilmalar nihoyatda kam yetib kelgan. Shu boisdan bu davr tarixining ko'plab lavhalari bizga qorong'u bo'lib qolmoqda. Jumladan, Xorazmshoh Ma'muniylarning siyosiy maydonga kirib kelishi va Xorazmning shimoliy va janubiy qismlarga ajralib ketishi borasida yakdil xulosalar chiqarilmagan. Bunda tashqari, ma'muniylarning qaysi etnik qatlamga mansubligi haqida ham aniq ma'lumotlar yo'q. Ushbu maqolada yuqorida tilga olingan mavzular numizmatik va qo'lyozma asarlar orqali tahlil qilinadi. Shu jumladan, ushbu mavzuda tadqiqotlar o'tkazgan olimlarning asarlari tahlil qilingan holda yuqoridagi mavzuga aniqlik kiritishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: Afrig'iylar, Ma'muniylar, G'aznaviylar, Somoniylar, Jurjoniya, Hamjird, tanga, Xorazmshoh, amir, noib.

Ismailov Shokhruxmirzo Zakirjan ugli,
Lecturer at Mamun University
Khiva, Uzbekistan
E-mail.: ishohruxmirzo@gmail.com

THE COME TO POWER OF THE MAMUNIDS DYNASTY AND THE PROBLEM OF ETHNOGENESIS

ABSTRACT

Today, in the historical sources of Khorezm, dating back to the 10th century, archaeological finds are very rare. As a result, many passages from the history of this period remain unclear to us. In particular, no consensus was reached on the entry of the Khorezmshah Mamunids into the political arena and the division of Khorezm into northern and southern parts. It is also unclear to which ethnic group this dynasty belongs. In this article, the above topics are analyzed using numismatic and manuscript sources. In particular, an attempt will be made to clarify the above topic by analyzing the work of scientists who have conducted research on this topic.

Key words: Afrighids, Mamunids, Ghaznavids, Samanids, Dzhurjaniya, Hamjird, Coin, Khorezmshah, Amir, Governor.

Исмаилов Шахрухмирза Закирджан углы,
Преподаватель Университета Мамуна
Хива, Узбекистан
E-mail.: ishohruxmirzo@gmail.com

ПРИХОД К ВЛАСТИ ДИНАСТИИ МАМУНИДОВ И ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕНЕЗА

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день в исторических источниках Хорезма, относящихся к X веку, археологические находки встречаются очень редко. В результате многие отрывки из истории этого периода остаются для нас неясными. В частности, не достигнуто единого мнения о выходе Хорезмшах Маъмунидов на политическую арену и разделении Хорезма на северную и южную части. Также неясно, к какой этнической группе принадлежат этой династии. В данной статье вышеуказанные темы анализируются с использованием нумизматических и рукописных источников. В частности, будет предпринята попытка внести ясность в указанную выше тему путем анализа работ ученых, проводивших исследования по данной теме.

Ключевые слова: Афригиды, Маъмуниды, Газневиды, Саманиды, Джурджания, Хамджирд, Монета, Хорезмшах, Амир, Наместник.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Xorazm hududida X asrlar oxirlarida bir-biridan mustaqil bo'lgan ikki davlat Amudaryoning o'ng sohilida poytaxti Kat bo'lgan Afrig'iylar va daryoning so'l tarafida joylashgan, poytaxti Gurganch (arab manbalarida Jurjoniya) Ma'muniylar sulolalari tomonidan boshqariluvchi davlatlar hukmronlik qilar edi [1, c. 232]. Afrig'iylar davlatining so'nggi ikki hukmdori hisoblangan Abu Said Ahmad ibn Muhammad (959/hij 348 – 976/hij 366) va Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad (hij. 366/976 – hij. 386/996) [2, p. 74] davrida Afrig'iylar boshqaruvidagi Xorazm hududlari Somoniylar davlatidan bir muncha mustaqil ravishda davlatni boshqarishgan. Hijriy 348-yilda Ahmad ibn Muhammad tomonidan zarb qilingan va hozirda Shvetsiya tarix muzeyida saqlanayotgan kumush dirham tanga yuqoridagi fikrimizning isbotidir [3, p. 81-88]. Mazkur tangada hech qanday oliy hukmdor yoki homiy nomi qayd qilinmagan. Demak, bu davrda Somoniylarning Xorazm ustidan nazorati ancha kuchsizlashgan.

Hijriy 386/995-yil Xorazm hududida hukmdorlik qilayotgan ikki sulola hukmdorlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad va Abul Abbos Ma'mun ibn Muhammad (386/996-387/997) o'rtasidagi nizo sabab ular jang maydonida to'qnash kelishadi. Bu jangda mag'lub bo'lgan Afrig'iylar hukmdori bilan birga ushbu sulolaning hukmdorligiga chek qo'yiladi va Xorazmdagi butun hukmronlik Ma'muniylar sulolasi qo'liga o'tadi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

X asr Xorazm tarixi hali ko'p jihatdan qorong'uligini saqlab qolmoqda. Shu jumladan, o'rganilayotgan mavzu bo'yicha ham nafaqat O'zbekiston balki, jahon tarixshunosligida ham deyarli tadqiqotlar o'tkazilmagan. Buni manbalar soni juda kamligi, sulolalar davr jihatidan juda kam vaqt hukm surganligi, arxeologik manbalar sonining ham sezilarli darajada kamligi, borlari esa kunimizgacha juda qattiq shikastlangan holda yetib kelganligi bilan izohlashimiz mumkin. Shu sababdan kunimizgacha Ma'muniylar davriga oid bo'lgan tarixiy ma'lumotlar ayrim manbalardagina qisqa shaklda yetib kelgan. Yetib kelgan ma'lumotlar ham shu davrning iqtisodiy va siyosiy hayoti, pul munosabatlari haqida to'liq ma'lumot bera olmaydi. Shuning uchun, Ma'muniy hukmdorlarning hukmronlik qilgan davri bo'yicha muhimliklar mavjud.

TADQIQOT NATIJALARI.

Ushbu mavzuni o'rganishdagi asosiy manbalar vazifasini shu davrda zarb qilingan tangalar va mazkur davr tarixini yoritib berishga oid turli qadimiy qo'lyozma asarlar o'tab beradi. Tadqiqotda yozma manbalarda keltirilgan ma'lumotlar numizmatik manbalarga qiyosan o'rganildi. Shu sababdan, mazkur tadqiqotda qiyosiy metoddan keng foydalanildi. Shuningdek, tarixiy manbalar va

numizmatik to'plangan materiallar asosida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun analiz-sintez metodlaridan foydalanildi.

Mazkur mavzu bugungi kungacha bir qator tadqiqotchilar tomonidan qisman yoki bilvosita o'rganilgan bo'lib, ular qatoriga rus tadqiqotchilari Roman Reva, Mixail Fyodorov, Vadim Kalinin, misrlik tadqiqotchi Sharif Yahyo Mahmud, klassik tadqiqotchilardan V.Bartold, E. Zaxau, S.P.Tolstov kabilarni aytib o'tishimiz mumkin. Ular ichida turk tadqiqotchisi A.O'zbayraktar tadqiqotlari alohida e'tirofga sazovor bo'lib, mazkur mavzuga oid masalalar ustida chuqur tadqiqotlar olib borgan. Shu sababdan mazkur maqolaning yaratilishida ushbu tadqiqotchi asaridan keng foydalanildi.

Jurjoniya qachon Xorazmdan ajralib chiqdi?

Tadqiqotchilar X asr o'rtalarida Jurjoniya (Gurganch) shahrida Ma'muniylar sulolasining hukmdorlik taxtiga kelishi tarixini haqida uch xil farazni ilgari surishmoqda. Xorazmning ikki davlatga bo'linib ketishi tarixi esa arablarning 712-yilda Xorazmga yurishi davriga borib ta'qaladi.

O'sha davrda hukmronlik qo'ldan ketishini istamagan Afrig'iy hukmdor Chag'on ukasi Xurzodga qarshi arab sarkardasi Qutayba ibn Muslimdan yordam so'raydi. Bu qurilgan ittifoq asnosida arablar Chag'on hukumatiga muholif bo'lgan guruh joylashgan Jurjoniya shaharini jang bilan qo'lga kiritishadi [4, c. 469-471]. Bundan ko'rish mumkinki, mo'g'ullar bosqini arafasida Gurganch nomi bilan mashhur bo'lgan shahar VIII asr boshlaridayoq mintaqada siyosiy jihatdan muhim hududlardan biri bo'lgan. Chunki, o'sha paytdagi Afrig'iylarning qonuniy taxtda o'tirgan vakiliga qarshi shakllangan siyosiy muxolifat aynan shu shaharni o'z qarorgohi sifatida tanlashi bejiz emas.

Arab tarixchisi ibn al-Maymuniy asarida shunday deyiladi: "Harholda Xorazm ikkiga bo'lindi. Bu holat musulmonlar yordamida hukumatni qo'lda ushlab xohlagan hukmdorlar va ular bilan birga mustaqil shaklda davlatni yuritishni istagan mahalliy amirlar sabab yuzaga keldi. Bu sababdan meros qilib olingan hukumatni rad etdilar va Jurjoniyaning markaz qildilar. Shunga o'xshash boshqa bir markaz bu – Kat shahridir" [5, p. 28].

Eronlik tarixchi Javod Heraviy asarida ham shunga o'xshash ma'lumot keltiriladi: "Xorazm musulmonlar tomonidan egallangach, siyosiy idora amalda Amudaryoning sharqi va g'arbga bo'linib ketadi. Bu zaminda ajdodlari Afrig'ga borib taqalgan Xorazmshohlardan tashqari, arab-musulmonlar ta'sirida yangi bir sulola o'rta qadam chiqadi. Bu sulola shunchalik yuksaladiki, u keyinroq Gurganchda Ma'mun nomi bilan hukumatga keladi" [6, s. 185-186].

Xorazm egallab olingach, Ummaviylar tomonidan muntazam ravishda voliylar yoki bu hududni boshqaruvchi amirlar tayinlanib turgan [4, c. 279-280]. Mazkur amirlar Jurjoniya shahrida o'z hukumatlarini tuzib tez orada mazkur shaharni haqiqiy musulmon shaharga aylantirishadi. Ammo Abbosiylar davriga kelganda Xorazmga bunday amirlar tayinlangani yoki mavjud amirlar almashtirilgani haqida biror-bir aniq ma'lumot yo'q. Bundan bilish mumkinki, Abbosiylar hokimiyatga kelgan davrida Jurjoniya taxtni merosiy qilib oluvchi ma'lum bir sulola allaqachon shakllanib ulgurgan yoki bu shahar boshqaruvi yana to'liq Afrig'iylar qo'lga o'tgan.

Muallifi noma'lum bo'lgan "Hudud al-olam" asarida shunday ma'lumot keltiriladi: "Gurganch qadim zamonlarda Xorazmshohning mulki edi. Hozir esa u yerning hukmdori boshqa va uni Amir-i Gurganch derlar" [7, 121]. Mazkur ma'lumotda muallifning "qadim zamonda" jumlasida qaysi davrni nazarda tutgani noma'lum, ammo asarning hijriy 327-yilda (mil. 982) yozilganini hisobga olsak, mazkur yildan ancha oldin Gurganch Afrig'iylar nazoratidan chiqib ketgan.

921-yilda Xazarlar davlatiga xalifa Al-Muqtadirning (908-932) elchisi sifatida kelgan Ibn-Fadlan shu yili Kat shahriga boradi va qishni o'tkazish uchun deyarli uch oy davomida Xorazmda qoladi. O'z esdaliklarida Ibn Fadlan Xorazmni bu davrda poytaxti Kat shahri bo'lgan Afrig'iylarning Muhammad ibn Iroq nomli hukmdori boshqarishini ta'kidlab, Xorazmda ulardan boshqa sulola hukmdorlik qilishi haqida hech qanday ma'lumot bermagan [8, p. 284]. Qolaversa, Xazarlar yurtiga ketish chog'ida Gurganchdan shimolga ketuvchi karvon bilan ketishi haqida Xorazmshoh Muhammad ibn Iroqdan ruxsat so'raganini eslatib o'tadi. Bu ma'lumotdan shuni bilish mumkinki, Jurjoniya aynan 921-982-yillar orasida Afrig'iylar hukmronligidan chiqib ketgan.

Ma'muniylar sulolasining hokimiyatga kelishi va Jurjoniya shahrini mustaqil bo'lib chiqishi bilan bog'liq bo'lgan ikkinchi faraz bu iqtisodiy va tijoriy omil bilan bog'liqdir. Klifford Basvort o'z

asarida shunday deydi: “Ma’moniylarning yuksalishi Xorazmning shimoli-g’arbidagi Jurjoniya shahrining iqtisodiy taraqqiyoti va Amudaryo chap sohilidagi Iroqiylar (Afrig’iylar) poytaxti Kat shahri bilan raqobatga kirishishi sababdir. Ma’moniylarning taxtdan ketishi bilan Xorazmshohlar shajarasidagi eroniy etnik qatlam butunlay yo‘q bo‘ldi” [11, p. 762-763]. Tadqiqotchi bu ma’lumotda Jurjoniyaning iqtisodiy qudratini yuksalishi Ma’moniylarga hokimiyat uchun yo‘l ochganini ta’kidlagan va, yanada qiziqarli tomoni, Ma’moniylar eroniy deb ma’lumot bergan.

Islom dini O‘rta Osiyoga kirib kelgan davrda Xorazmlilar va vikinglar, bulg‘or, xazar, o‘g‘uzlar o‘rtasidagi savdo munosabatlarida juda muhim o‘rin tutar va asosan teri, quritilgan baliq, qullar va baliq tishi kabi mahsulotlari edi. Ibn Fadlan o‘z esdaliklarida Somoniylar sotib oladigan asosiy tovar bu qullar ekanligi, ular asosan turkiylardan iborat bo‘lib, asosan qo‘shin sonini orttirishga xizmat qilishlari haqida ma’lumotlar bergan [9, p. 62].

Kat shahrining iqtisodi haqida “Hudud al-olam” asarida shunday ma’lumotlar bor: “Xorazm Movarounnahrning g’arbidadir. Kat Xorazmning poytaxti, o‘g‘uz turklari darvozasi. Turklarning, Turkistonning, Movarounnahrning, Xazarning bozori, tijorat yeridir” [7, p. 122].

Zakiy Validiy To‘g‘on Ma’moniylarning hukmdorlikga kelishi haqida shunday deydi: “Somoniylar davlatining iqtisodiy qudrati ortar ekan, Jurjoniyaning boshqaruvini o‘zlariga tobe bo‘lgan mahalliy xalqdan kelib chiqqan voliylarga topshirishdi. Shunday voliylardan birinchisi Abul Abbas Ma‘mun ibn Muhammad bo‘lib, sulolasi uning nomi bilan atala boshlandi. Ma’moniylar katta ehtimol bilan turkiylarning Baranli urug‘idandirlar” [10, p. 243].

Ko‘rishimiz mumkinki, Z.V.To‘g‘on K.Basvortdan farqli o‘laroq Ma’moniylar turkiy ekani va ularning yuksalishida Jurjoniyaning iqtisodiy quvvati muhim ro‘l o‘ynagani, ular hokimiyatga Somoniylar tomonidan qo‘yilganini qayd etgan. Bizningcha ham ma’moniylarning hokimiyatga kelishida Somoniylarning o‘rni katta. Chunki, tarixdan ma’lumki 999-yilga qadar (hij. 389) Ma’moniylar Somoniylarga tobe sulola sifatida qaralgan. Ma‘mun ibn Muhammad tomonidan 997-yilda (hij. 387) zarb qilingan tanga yuqoridagi fikrimiz isbotidir. Mazkur tanga Xorazmda Ma‘mun nomi bilan zarb qilingan va hozircha bizga ma’lum bo‘lgan birinchi tangadir. Ushbu tanganing zarb qilinishi haqida Ibn al-Asir asarida hijriy 385-yildagi (mil. 995) voqeani eslab o‘tadi. Mazkur yilda Mahmud G‘aznaviydan mag‘lub bo‘lgan Somoniylarning sobiq amiri Abu Ali Simjuriy Xorazmga chekinadi. Fursatdan foydalangan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad (hij. 366/976 – hij. 386/996) uni Hazorasda Amudaryodan o‘tayotgan paytda eski adovat sabab asir oladi. Somoniylarga tobe amir sifatida Ma‘mun ibn Muhammad Kat shahriga hujum qilib, Afrig‘iylarning so‘ngi vakili Abu Abdulloh Muhammadni asir oladi va uni Jurjoniya (Gurganch) qatl qiladi. Shu voqeadan so‘ng, “Xorazmshoh” unvoni Ma’moniylar sulolasiga o‘tadi [2, p. 78]. Mazkur tangada esa bunday unvon qayd qilinmagan. Tanga islomiy tangalar an‘anasi asosida zarb qilingan bo‘lib, uning aversi markazida "لا اله الا الله وحده لا شريك له امامون بن محمد", ya‘ni, “Allohdan o‘zga iloh yo‘q. U yakkadir va sherigi yo‘qdir. Ma‘mun ibn Muhammad” jumlasini qayd qilgan. Tanganing aversi gardishida ikki qator jumla yozilgan bo‘lib, ichki aylanasida "بسم الله ضرب هذا الدرهم بجرجانية سنة سبع و ثمانين... و ثلثمائة", ya‘ni, “Alloh nomi bilan bu dirham Jurjoniya x86-yilda zarb qilindi” jumlasini yozilgan. Tanganing tashqi aylanasini bo‘ylab Qur‘oni Karimning Rum surasi 4-5 oyatlaridan parcha "الله الامر من قبل ومن بعد" "الله محمد رسول" "الله محمد رسول" "الله الطابع لله انوح بن منصور" ya‘ni, “Alloh. Muhammad Allohning elchisidir. At-Toi lilloh. Nuh ibn Mansur” deb bitilib, 997-yilgacha hukmronlik qilgan Nuh ibn Mansur Somoniy nomi qayd qilingan. Tanganing aversi gardishida esa bo‘ylab islomiy tangalar zarb qilish an‘analariga muvofiq Qur‘oni Karimning Tavba surasi 33 oyati asos bo‘lgan "عَلَى الدِّينِ كَلِمَةٌ وَلَوْ" "محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو" "الله امر من قبل ومن بعد" "الله محمد رسول" "الله الطابع لله انوح بن منصور" ya‘ni “Muhammad Allohning elchisidir. O‘z payg‘ambarini hidoyat va haq din bilan, garchi mushriklar istamasalar ham barcha dinlarga g‘olib qilish uchun yuborgan zotdir” ma’nosidagi jumlasini keltirilgan. Ushbu tipdagi tanganing bizga ma’lum bo‘lgan yagona nusxasi xorijda shaxsiy kolleksiyalarning birida saqlanadi. Tanganing og‘irligi 3,57 grammni tashkil qiladi.

Bugungi kungacha ilm-fanda Ma’moniylar sulolasining birinchi vakili sifatida Ma‘mun ibn Muhammad qayd qilib kelinmoqda. Biroq, uning ajdodlari haqida manbalarda hech qanday ma’lumot mavjud emas. R.Reva va V.Kalinin, o‘zbek tadqiqotchisi A.Ataxo‘jayevlar fikriga ko‘ra hijriy 356-

yilda (mil. 967) tanga zarb qilgan Jurjoniylar (Gurganch) shahri noibi Muhammad ibn Ali sulolaning ilk vakili bo'lishi mumkin [12, c. 58-60]. Mazkur fikrni qaysidir ma'noda tasdiqlovchi dalilni turk tarixchisi A.O'zbayrakdar ham keltirib, Ma'mun xonadoni hijriy 348-372-yillar (mil. 959-982) orasida Somoniylar tomonidan qurilganligini ta'kidlagan [14, s. 48]. Muhammad ibn Ali tomonidan hijriy 356-yilda (mil. 967) zarb qilingan tanganing aversi markazida "لا اله الا الله وحده لا شريك له" tavid kalimasi keltirilgan. Gardishida esa zarb qilingan joy va sana "بسم الله ضرب هذا الفلج بجرجانية سنة ست و خمسن... و ثلاثماية" shaklida berilgan. Tanganing reversi markazida "الله محمد رسول الله محمد ابن علي" jumlasini yozilgan. Tanganing gardishi bo'ylab Qur'oni Karimning Rum surasi 4-5 oyatlaridan parcha keltiriladi. Mazkur tanga noyob tangalar sirasiga kiradi va uning 2 ta nusxasi Tyubingen universitetida №94-44-19 tartib raqami ostida saqlanadi. Tangalarning diametri o'rtacha 20-21 mm., og'irligi 1,6 grammni tashkil qiladi [12, p. 58].

Ko'rib turganimizdek, tanganing zarb qilingan davri bilan Ma'mun ibn Muhammadning amir etib tayinlangan davri orasida farq katta emas. Bundan tashqari, sulolaning ikkinchi hukmdorining ismi ham Ali bo'lib, sulolaning eng katta vakilining ismi berilgan bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari, Jurjoniylar tomonidan zarb qilingan eng oxirgi tangasi IX asrning o'rtalariga oid. Qolaversa, tangada shahar nomi birinchi marta "Jurjoniya" shaklida berilgan bo'lib bundan oldingi tangalarda shahar nomi "Xorazm" yoki "Madina al-Xorazm" shaklida berilar edi. Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bu davrda arab xalifasi yoki Toxiriylarning bu Xorazmga ta'siri butunlay kesilgan va Muhammad ibn Ali bu tangani o'zi zarb qilgan. Bundan kelib chiqadiki, Ma'mun ibn Muhammadning otasi Xorazmshoh Ahmad ibn Muhammad bilan zamondosh bo'lib, X asrning ikkinchi yarmi yoki tanga zarb qilingan 967-yillar atrofida boshlab Jurjoniylar hokimiyatga kelgani haqiqatga yaqin.

Jurjoniya amirligi nega tuzildi?

Endi shunday savol tug'iladi. Somoniylar davlati nega Xorazmshohlardan mustaqil bo'lgan alohida amirlik tuzishga qaror qilgan? Chunki, X asrda Xorazm hududida Somoniylar ruxsatisiz yoki xabarisiz yangi bir hukumatning paydo bo'lishi imkonsiz edi. Bu ish kimdandir yoki nimadandir himoyalash uchun qilingan. Agar Somoniylarga qarshi bosh ko'targan Afrig'iylar savdo yo'llarini to'sib qo'yishi mumkin edi, deyilsa iqtisodiy tanglik Afrig'iylar uchun foyda keltirmas, chunki Jurjoniya Katdan uncha uzoq bo'lmagan hududda joylashgan bo'lib, bu holat Kat shahri iqtisodiga ham jiddiy ta'sir qilishi mumkin edi. Agar Xazar, O'g'uz yoki Bulg'orlar hujumidan himoyalash uchun bo'lsa, u holda na Jurjoniya amirligining va na Afrig'iylar hukumatining bu hujumni qaytarishga harbiy qudrati yetar edi. Bunday vaziyatda baribir bu hududlar himoyasi Somoniylar davlatiga qolar edi.

Abu Rayhon Beruniyning "Osor ul-boqea" asaridagi ma'lumotiga ko'ra, u taxtga o'tirgach Xorazmning mahalliy *أجغار* (inglizcha matnda - Ajghar) nomli bayramini Iyul oyi o'rtasiga to'g'irlash uchun Xorazm taqvimini isloh qilgan. Bu voqea Beruniyning aytishicha, bu masala haqida Abu Said Ahmad 7 yil oldin, ya'ni Buxorodan qaytgan payti o'ylay boshlagani haqida yozgan [13, 229-230]. Bu ma'lumotdan ko'rinadiki, Abu Said Ahmad bir muddat Buxoroda ushlab turilgan va Xorazmda mustaqil hokimiyat tuzishga intilgan Abdulloh ibn Ashkom o'rniga taxtga o'tirishiga ruxsat berilgan. Nima sababdan shahzoda Buxoro saroyida ushlab turilganligi haqida ma'lumotlar yo'q. Turk tadqiqotchisi A.O'zbayraktar fikriga ko'ra, Abu Said Ahmad biror-bir ayb ish qilgani uchun xibsga olinib zindonga tashlangan. Bu fikrini asoslash uchun u Beruniyning ma'lumotida tilga olingan "xibs" va "oqlash" so'zlari ishlatilganligi, ya'ni Xorazmshoh biror ayb ishi uchun xibsga olingan va keyinroq oqlanib o'z taxtiga qaytarilgan degan dalilni keltiradi [14, p. 31]. Numizmatik ashyolarga e'tibor qaratsak, Somoniylar tarkibida bo'lgan Afrig'iylarga Xorazmda kumush tanga zarb qilinishiga ruxsat berilmagan. Shunga ko'ra Xorazmshohlardan Iroq ibn Mansur va Muhammad ibn Ahmadning faqat mis fals tangalari mavjud bo'lsa, Muhammad ibn Iroq va Abdulloh ibn Ashkomning bironta tangasi topilmagan. Faqatgina Ahmad ibn Muhammadga oid bo'lgan 3 dona kumush dirham tanga hozirgacha yetib kelgan bo'lib, bugungi kunda Shvetsiyadagi tarix muzeyida saqlanadi. Tangalarning har ikkalasi ham tahminan Xorazm taqvimi isloh qilingan yili, ya'ni, hijriy 348-yil (mil. 959- yoki 960-yil) Xorazmda zarb qilingan. Tanganing reversida *الله محمد رسول الله احمد*

بن محمد خوارزم اشاه, ya'ni, "Allohniki. Muhammad Allohning rasulidir. Ahmad ibn Muhammad Xorazmshoh", deb yozilgan.

Bu tangada na o'sha davrda hukmronlik qilgan Somoniy hukmdor Abdumalik ibn Nuh (954-961) va na xalifa Muti lillah (946-974) nomi qayd qilingan. Ya'ni, Xorazmshoh bu ishi bilan mustaqil bo'lib chiqishga intilgan. Somoniy hukmdori esa Xorazmshohnining bu ishi uchun asir qilib Buxoroda saqlagan va kelajakdagi shunga o'xshash xodisalarni oldini olish va Xorazmni iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga to'sqinlik qilish uchun uning iqtisodiy markazi hisoblangan Jurjoniyaning ajratib olib, uning idorasini o'ziga sodiq bo'lgan boshqa sulolaga topshirgan. Lekin, Beruniyning yuqoridagi ma'lumotini tadqiqotchi M.Fyodorov sal boshqacharoq talqinda keltirgan. Unga ko'ra, Ahmad ibn Muhammad milodiy 952-yilda Buxorodan qaytib kelgan va Xorazm taxtini egallagan [2, p. 73]. Yuqoridagi tanga esa 959-yilga kelibgina zarb qilingan. Ya'ni, Ahmad ibn Muhammad bu tangani zarb qildirgani uchun Buxoroga asir qilib olib ketilgan bo'lishi mumkin emas.

Ibn Al-Asir asarida 943-yilda (hij. 332) Xorazm taxtiga Muhammadning o'g'li Ahmad emas, Abdulloh ibn Ashkom ismli shaxs o'tirdi, deb qayd etilgan [2, p. 73]. Demak, Muhammad ibn Iroqning shu yilgacha hukmronlik qilgani aniq. Lekin, Beruniy bu shaxsni Xorazmning 22 nafar hukmdori safiga kiritmagan [13, p. 33]. Vaziyatga qaraganda, Abdulloh ibn Ashkom taxtni o'zboshimchalik bilan egallab, Somoniylar hokimiyatiga qarshi chiqqan. Keyinroq, Nuh ibn Nasr unga qarshi qo'shin yuborgach, u "Turklar hukmdori huzuriga", ya'ni O'g'uzlar davlatiga qochib ketadi. Uning o'rniga esa, Somoniylar poytaxtida asirlikda ushlab turilgan Muhammadning o'g'li Abu Said Ahmad "Xorazmshoh" sifatida qo'yiladi. Ahmad ibn Muhammadning nega Buxoroda asirlikda tutilgani haqidagi savolga bu ma'lumot javob bo'lishi mumkin. Ya'ni, Ahmad ibn Muhammad otasi vafotidan so'ng taxtni egallaydi va Somoniylardan mustaqil siyosat yuritishga harakat qilgan. Natijada, u 943-yilda asir olinadi. Abdulloh ibn Ashkom ham Xorazmning qudratli iqtisodiy salohiyatidan foydalanib Somoniylarga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Shu sababdan 952-yilda Ahmad taxtiga qaytariladi. U ham bunday iqtisodiy erkinlikdan foydalanib mustaqillik ramzi bo'lgan kumush tangani 959-yilda zarb qilgan.

Ma'muniylar turkmi yoki arab?

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Ma'muniylarning eroniy, arab yoki turk millatiga mansubligi haqida kunimizgacha biror ishonchli dalil topilmagan. Z.V.To'g'on: "Ma'muniylar katta ehtimol bilan turkiylarning Baroniy urug'idandir", deb ta'kidlasa, K.Basfort: "Ma'muniylar taxtdan ketishi bilan eroniy qatlam butunlay yo'qolgan", deb ko'rsatadi. Eronlik tarixchi J.Heraviy esa "arab-musulmonlar ta'siridagi sulola" ekanligini qayd qiladi. Biroq, tarixchi Bayhaqiy asarida shunday qiziq ma'lumotni keltirib o'tgan. Unga ko'ra, Ma'mun ibn Ma'mun davrida G'aznaga yuborilgan xorazmlik elchilar o'zaro qadimiy Xorazm tilida yozilgan maktublar bilan xabarlashganlarini, Mahmud G'aznaviy Xorazmni egallab olgach bu maktublarni fors tiliga tarjima qilinib, keyin o'qilganligini ta'kidlab o'tgan [15, p. 144].

XULOSALAR.

Xulosa qilib aytganda, Ma'muniylarning qaysi elatga mansubligi borasidagi masala xanuz bahsli. Bizningcha, Ma'muniylar islom dinini qabul qilgan qadimiy xorazmiylarga oid suloladir. Chunki, Somoniylar tomonidan oddiy xalqni boshqarishni osonlashtirish va bo'linishga qarshi xalq harakatlarini oldini olish maqsadida mahalliy sulolalarga oid shaxsni taxtga qo'ygan bo'lishi mumkin. Z.V.To'g'onning esa qaysi manbaga asosan turkiylarning Baroniy urug'iga mansubligini ko'rsatgani qiziq holat. Balki, Xorazm aholisi aynan Ma'muniylar davrida turkiylashib ketgandir. Chunki, bu davrda Xorazmda turkiylashish jarayoni shimoldagi qabilalarning kirib kelishi natijasida ancha kuchli bo'lgan. Qolaversa, Bayhaqiy keltirgan ma'lumotdagi elchilarga yuborilgan maktub qadimiy Xorazm tilining Ma'muniylar tomonidan amalda qo'llanilganini isbotlaydi. Tarixdan ma'lumki, Mahmud G'aznaviy o'z davrining eng ziyoli shaxslaridan bo'lib, turkiychadan tashqari arab va fors tillarida erkin muloqot qilgan. Yuqoridagi vaziyatda maktub bejizga fors tiliga tarjima qilinib keyin o'qilmagan, deyish mumkin.

Ma'mun ibn Muhammadning ajdodlari to'g'risidagi tadqiqotchilar R.Reva, V.Kalinin va A. Ataxo'jayevlarning fikri esa ancha asosli. Chunki, bu davrda Muhammad ibn Ali Ma'mun ibn Muhammadning otasi bo'lishi uchun davr jihatidan eng munosib nomzod. Qolaversa, ularning

ismidagi o'xshashlik shunchaki tasodif bo'lganini ham unitmaslik lozim. Demak, yuqoridagi fikrga asosan Ma'muniylar Xorazmda X asrning 60-yillaridan siyosiy maydonga chiqa boshlashgan, deyish mumkin.

Jurjoniyaning qachon Xorazmdan ajralib chiqqanligi masalasi ham biroz baxsli. Chunki, arablar Xorazmni egallagan davrdan Jurjoniya arab noiblari tayinlangan va o'sha davrdan shahar rasman Afrig'iylar qo'l ostida bo'lsa-da, amalda arab noiblari tomonidan boshqarilgan. Qolaversa, maqolada turk tarixchisi A.O'zbayrakdar tomonidan keltirilgan Jurjoniyaning to'liq ajralib chiqishi bilan bog'liq dalil va tanga zarb qilingan davr bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Jurjoniyaning ajralib chiqqan davrini umumiy ravishda X asr o'rtalarida yoki Ahmad ibn Muhammadning kumush tangasi zarb qilingan 959-yildan Muhammad ibn Ali davrigacha - 967-yilgacha bo'lgan oraliqda ajralib chiqqan deyish mumkin. Chunki, haqiqatdan ham Somoniylar 943, 952 va 959-yillarda sodir bo'lgan mustaqillik harakatlaridan xavfsiragan holda, iqtisodiy rivojlangan Xorazmni yo'qotishdan qo'rqib bu tadbirni amalga oshirishgan bo'lishi mumkin.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu mavzuda kunimizgacha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan va o'tkazilib kelinmoqda. Shuning uchun ushbu xulosalar yakuniy xulosa, deb ayta olmaymiz.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч. Т. I. –М.: “Издательство Восточной литературы”, 1963. –С. 737.
2. Fedorov M. The Khwarazmshahs of the Banu Iraq (Fourth/Tenth Century) // Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies, Vol. 38, No:179, 2000. –P. 71-75.
3. Ismailov Sh., Sadullaev B. and, etc. The Coins of Khorezmshah in treasure of the Vikings // IJSE. Vol.37, No.2. –P. 281-288.
4. Ат-Табари Мухаммад. История Табари. История посланников и царей. перев. В.И.Беляев. –Т., 1987. –440 с.
5. Meymûnî, Fevzî Hâmîd Abbâs. Devletü'l-Me'mûnîyyin fî Harezem (H. 385–408/M. 995–1017). Dirâsetu Siyâsiyye ve Hadâriyye. –Kâhire, 2003. – 280 s.
6. Heravî C. Mülûk-u Harezem (Âfrîğî) ez Âğâz tâ Zuhûr-u Sâmânîyân. Pejûheşnâme-yî Târîh. Thk. Bucnurd. Y. III/10. 1387. –180 s.
7. حدود العالم من المشرق إلى المغرب. محقق و مترجم: السيد يوسف الهادي. – القاهرة: الدار الثقافية, 1999. م. – ص 372
8. ابن فضلان. رسالة ابن فضلان. تحقيق: د. سامي الدهان. – دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي, 1959. – ص 204
9. Togan A.Z. Ibn Fadlan's reisebericht. –Leipzig: Fines Mundi, 1939. –381 p.
10. Togan A. Z. Hârizm // İslam Ansiklopedisi. C. V/1. –İstanbul, 1987. –S. 241-242.
11. Bosworth C. E.. The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 1000-1217). ed. J. A. Boyle. –Cambridge, 1968. –1202 p.
12. Рева Р., Калинин В., Атаходжаев А. Нумизматические дополнения к истории Хорезма X в. // XVI-ВНК. –Санкт-Петербург, 2011. –С. 58-60.
13. Sachau. The Chronology of Ancient Nations. London. 1879.
14. Özbayraktar A. Me'mûnîler devrinde Harezem. Dok.tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya. 2021.
15. ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي. تاريخ بيهقي. مصحح: سعيد نفيسي. – تهران: سنائي, 1384 هـ. 1034

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000